

Φορολογικές Υποχρεώσεις & Θρησκευτική Ελευθερία

Οδυσσέας Κοψιδάς

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 09, 17.05

Διδάκτορας Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

e-Mail : odykopsi@yahoo.gr

Νικόλαος Ανδρικόπουλος

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 01

MSc Κανονικού Δικαίου

e-Mail : andrikopoulos1987@gmail.com

Περίληψη

Η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα του ανθρώπου το οποίο κατοχυρώνεται τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Όλα τα σύγχρονα Κράτη οφείλουν μέσα στο εσωτερικό τους δίκαιο να υπερασπίζονται το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας προκειμένου να μπορέσουν διατηρήσουν τον ειρηνικό χαρακτήρα μιας σύγχρονης κοινωνίας. Με την παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να μελετηθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία, να πραγματοποιηθεί έρευνα συγκριτικού δικαίου και να ασκηθεί κριτική πάνω στην υφιστάμενη κατάσταση που συνδέει την θρησκευτική ελευθερία ως υπέρτατο και συνταγματικό αγαθό και την φορολογική υποχρέωση των φυσικών προσώπων που συνάδει με την υποχρεωτική συνεισφορά τους στα δημόσια βάρη βάσει της φοροδοτικής τους ικανότητας και συναρτήσει του κοινωνικού τους ρόλου.

Λέξεις κλειδιά: θρησκευτική ελευθερία, φορολογία, δημόσια αγαθά

Εισαγωγή

Η κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας δεν προστατεύει οποιαδήποτε εκδήλωση ή πράξη των πολιτών, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να λειτουργούν κατά το δοκούν μέσα σε ένα ευρύτερο και πιο οργανωμένο κοινωνικό σύνολο επικαλούμενοι τις προσωπικές τους πεποιθήσεις. Για το λόγο αυτό, το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας υπόκειται σε περιορισμούς οι οποίοι διασφαλίζουν το γενικότερο δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα περιθώρια για την εύρυθμη λειτουργία του κάθε Κράτους. Στην Ελλάδα, η κατοχύρωση και οι περιορισμοί της θρησκευτικής ελευθερίας εντοπίζονται μέσα στο ίδιο το Σύνταγμα και συγκεκριμένα στις διατάξεις του άρθρου 13 [1]. Το άρθρο 13§4 του Συντάγματος (1975/1986/2001), το οποίο αναφέρει πως «κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους», αποτελεί έναν ξεκάθαρο περιορισμό

της θρησκευτικής ελευθερίας, ο οποίος ορίζει πως το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας υποχωρεί όταν έρχεται σε σύγκρουση με τις υποχρεώσεις του πολίτη προς το Κράτος. Στο ερώτημα «ποιες είναι αυτές οι υποχρεώσεις προς το Κράτος της οποίες δεν μπορεί κανείς να αποφύγει επικαλούμενος το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας;», οι μέχρι σήμερα ελληνικές επιστημονικές μελέτες έχουν ξεχωρίσει δύο μεγάλες κατηγορίες των υποχρεώσεων αυτών. Αυτές είναι: α) η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και β) η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Η αναγνώριση της θρησκευτικής ελευθερίας έγινε για πρώτη φορά με τη *Διακήρυξη των Δικαιωμάτων* της Πολιτείας της Virginiatων Η.Π.Α., στις 12 Ιουνίου του 1776. Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Διακήρυξης, «*Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται εξ ίσου να ενασκούν ελευθέρως τα της θρησκείας των συμφώνως προς τας επιταγάς της συνειδήσεώς των*» [3-4]. Στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της 4^{ης} Ιουλίου του ίδιου έτους, η θρησκευτική ελευθερία προβάλλεται ως δικαίωμα του ανθρώπου αυταπόδεικτο και αναπαλλοτρίωτο, καθώς επίσης αναφορά γίνεται και στο Ομοσπονδιακό Σύνταγμα των Η.Π.Α. του 1787 (τροποποιήθηκε κατά το έτος 1791).

Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, πρώτη αναφορά γίνεται στη Γαλλία, στο άρθρο 10 της *Διακηρύξεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου* της 26^{ης} Αυγούστου 1789. Σ' αυτό το άρθρο, δεν διακηρύσσεται η θρησκευτική ελευθερία ως δικαίωμα, παρά μόνο η ανεξιθρησκεία, «*Κανείς δεν πρέπει να ενοχλείται για τις πεποιθήσεις του ακόμη και τις θρησκευτικές υπό τον όρον ότι η εκδήλωσή τους δεν διαταράσσει την καθιερωμένη από το νόμο δημόσια τάξη*».

Ιστορική Αναδρομή

Στο νεοελληνικό Κράτος, όλα τα συντάγματα περιείχαν διατάξεις οι οποίες αναφέρονταν στην ελευθερία της θρησκείας και, παράλληλα, στην ισχύουσα τάξη της επικρατούσας θρησκείας. Στο «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος», κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης, και πιο συγκεκριμένα στην Επίδαυρο το 1822 και στο Άστρος της Κυνουρίας το 1823, γίνεται λόγος για «ανοχή» πάσης άλλης θρησκείας. Ο όρος αυτός επαναλαμβάνεται στα συντάγματα του 1844 και 1864/1911, και κατοχυρώνει την ανεξιθρησκεία [4]. Η χρήση του όρου «ελευθερία» αντί του όρου «ανοχή» γίνεται για πρώτη φορά στο άρθρο 1 του συντάγματος της Τροιζήνας το 1827. Η θρησκευτική ελευθερία καθιερώνεται ως απαραβίαστο ατομικό δικαίωμα από τα συντάγματα του 1925/1926 και 1927, και επαναλαμβάνεται από τότε σε όλα τα συντάγματα (1952, 1975/1986/2001). Για τον εκσυγχρονισμό του συντάγματος και την υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, από το 1975 και έπειτα, ο συνταγματικός νομοθέτης παραθέτει αυτοτελώς τα άρθρα για την επικρατούσα θρησκεία (άρθρο 3 Σ) και τη θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 13 Σ).

Η Προστασία της Θρησκευτικής Ελευθερίας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Η ΕΣΔΑ αποτελεί τη δέσμευση των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στο τότε νεοσύστατο Συμβούλιο της Ευρώπης, ως προς την προστασία και διαφύλαξη των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες που υπέγραψαν τη Σύμβαση αυτή. Κάθε Κράτος οφείλει να νομοθετεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παραβιάζονται οι κανόνες της Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, και μόνο αφού εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα του κάθε κράτους, ο κάθε πολίτης (ή ομάδα πολιτών) έχει δικαίωμα να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τυχόν παραβιάσεις της ΕΣΔΑ που τον θίγουν. Το ΕΔΔΑ συνιστά το κυριότερο όργανο για τον έλεγχο των κρατών σε ότι αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης. Ειδικότερα, η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας κατοχυρώνεται μέσα στη Σύμβαση από το άρθρο 9, κατά το οποίο:

«Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία μεταβολής του θρησκεύματος ή της πεποίθησης, καθώς και την ελευθερία της εκδήλωσης, ατομικά ή συλλογικά, δημόσια ή ιδιωτικά, του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων, της λατρείας, της διδασκαλίας, της ενάσκησης και της παρακολούθησης θρησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών. Η ελευθερία της εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων υπόκειται μόνο στους περιορισμούς που προβλέπονται από το νόμο και είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία, για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, την προστασία της δημόσιας τάξης, της υγείας ή των ηθών, ή για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων».

Ένα από τα πρόσθετα Πρωτόκολλα στο Σύμφωνο της Ρώμης, αποτελεί το Πρωτόκολλο του Παρισιού του 1952. Το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αναφέρεται στο δικαίωμα για εκπαίδευση γενικά, αλλά και στο δικαίωμα για εκπαίδευση σύμφωνα με τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων ειδικότερα. Η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο κυρώθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση για πρώτη φορά το 1953 και ξανά το 1974.

Η Προστασία της Θρησκευτικής Ελευθερίας σε Διεθνές Επίπεδο

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο Χάρτης Ηνωμένων Εθνών αποτέλεσε τη βάση για την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών σε διεθνές επίπεδο. Σκοπό έχει να προάγει τον σεβασμό για τις θεμελιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες, καταδικάζοντας, παράλληλα, τις όποιες διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας. Για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε η «Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» του ΟΗΕ κατά το έτος 1946. Τα μετέπειτα διεθνή κείμενα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι καρπός των εργασιών αυτής της επιτροπής. Ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών κυρώθηκε από το ελληνικό Κράτος με τον Α.Ν. 585/1945.

Οι Περιορισμοί της Θρησκευτικής Ελευθερίας στην Ελλάδα

Όλα τα ατομικά δικαιώματα υπόκεινται σε περιορισμούς που προβλέπονται από το ίδιο το Σύνταγμα, αλλά και από τους νόμους. Οι περιορισμοί αυτοί δεν αποτελούν ελληνική πρωτοτυπία. Το άρθρο 15 της ΕΣΔΑ, από την οποία δεσμεύεται και το

ελληνικό Κράτος, ρυθμίζει τη σύγκρουση των δικαιωμάτων, που η ίδια εγγυάται, σε σχέση με το εθνικό συμφέρον του κάθε κράτους, όταν αυτό απειλείται. Στην Ελλάδα, τα ατομικά δικαιώματα κατοχυρώνονται Συνταγματικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία τους και η σταθερότητα τους, και αποτελούν τη βάση ώστε ο κοινός νομοθέτης να μην μπορεί να τα παραβιάσει. Ωστόσο, η κατοχύρωση τους μπορεί να προβλέπει και τον περιορισμό τους, είτε μέσα στην ίδια τη διάταξη του Συντάγματος που τα κατοχυρώνει, είτε σε κάποια άλλη, είτε με νόμο. Οι περιορισμοί αυτοί διασφαλίζουν το γενικότερο δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον και εξασφαλίζουν τα απαραίτητα περιθώρια, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν απολαμβάνουν τα ατομικά τους δικαιώματα.

Το άρθρο 25 του Συντάγματος, αναφέρεται γενικά στα θεμελιώδη δικαιώματα και στην ευθύνη της Πολιτείας να τα υπερασπίζεται σε όλα τα κρατικά όργανα, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών, προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική πρόοδος μέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, το ίδιο το άρθρο, δίνει την δυνατότητα να τεθούν περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων, με την προϋπόθεση ότι αυτοί προβλέπονται είτε από το ίδιο το Σύνταγμα είτε με νόμο. Προϋπόθεση είναι να τηρείται πάντα η αρχή της αναλογικότητας. Απαγορεύει σε όλους να ασκούν καταχρηστικά τα ατομικά τους δικαιώματα, και αναγνωρίζει το δικαίωμα του Κράτους να αξιώνει από τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Παράδειγμα νόμου που οριοθετεί και περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών είναι το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα, που ορίζει ότι η άσκηση των δικαιωμάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος αυτού.

Βασικές Αρχές Φορολογικού Δικαίου

Με τον όρο φορολογικές υποχρεώσεις αναφερόμαστε στην επιβολή νόμιμων χρηματικών επιβαρύνσεων στους πολίτες και στα νομικά πρόσωπα εκ μέρους του Κράτους. Τη φορολογική εξουσία την ασκεί το ίδιο το Κράτος με σκοπό να καλύψει τις δημοσιονομικές του ανάγκες. Η καταβολή φόρων, δασμών, τελών και παραβόλων αποτελούν τα δημοσιονομικά βάρη που υποχρεούνται να πληρώσουν οι πολίτες. Η υποχρέωση αυτή κατοχυρώνεται από το άρθρο 4§5 του Συντάγματος του 1975 (1986/2001) σύμφωνα με το οποίο, *«Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους»*. Η διάταξη αυτή κατοχυρώνει τη φορολογική δικαιοσύνη συμπεριλαμβάνοντας τις δύο βασικές της αρχές, αυτήν της *καθολικότητας του φόρου* και εκείνη της *φορολογικής ισότητας*.

Θέσπιση των αρχών αυτών συντελέστηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 13 της γαλλικής διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1789, το οποίο όριζε ότι, *«Για τη συντήρηση της κρατικής εξουσίας και για τα έξοδα της διοίκησης μια κοινή συνεισφορά είναι αναγκαία. Η συνεισφορά αυτή πρέπει να είναι κατανομημένη με δικαιοσύνη στους πολίτες, ανάλογα με τις δυνατότητές τους»*. Με την κατοχύρωση της φορολογικής δικαιοσύνης δίνεται τέλος στην άδικη και αυθαίρετη

επιβολή φόρου από τα απολυταρχικά καθεστώτα καθώς ο φόρος αποτελεί πλέον τιμητική υποχρέωση του ελεύθερου πολίτη. Οι αρχές αυτές κατοχυρώθηκαν και από τα μεταγενέστερα ευρωπαϊκά συντάγματα. Ο Ρήγας Βελεστινλής, στο σχέδιο Συντάγματος του έτους 1797, εμπνευσμένος από τις ιδέες της γαλλικής επανάστασης, καθιέρωσε τις αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, επηρέασε τα πολιτικά κείμενα του Αγώνα, στα οποία είχαν συμπεριληφθεί και φορολογικές ρυθμίσεις για τους πολίτες του νεοσύστατου Κράτους. Κατά παρόμοιο τρόπο και τα πρώτα Συντάγματα (Προσωρινό Πολίτευμα της Επιδαύρου του 1822, Σύνταγμα του Άστρους του 1823) περιείχαν την αρχή της καθολικότητας του φόρου, διατηρώντας όμως μία ασάφεια αναφορικά με την φορολογική ισότητα. Στο Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος του 1827, καθώς και στα Συντάγματα του 1844 και 1864, κατοχυρώθηκαν και οι δύο αρχές με μεγαλύτερη ακρίβεια, ορίζοντας ότι η καταβολή των δημοσίων βαρών οφείλει να γίνεται *«αναλόγως της περιουσίας των»*. Από το Σύνταγμα του 1911 και έπειτα (1927, 1952, 1975), η διατύπωση άλλαξε αντικαθιστώντας τον όρο *«περιουσίας των»* με τον όρο *«δυνάμεων εκάστου»*, προσθέτοντας με αυτόν τον τρόπο στη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών όχι μόνο την περιουσία τους, αλλά και το εισόδημα τους.

Ο Ναός του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα

Η ανοικοδόμηση του νέου ναού του Αγίου Ανδρέα στη Πάτρα, αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα άμεσης χρηματοδότησης των πολιτών υπέρ της επικρατούσας θρησκείας. Η χρηματοδότηση για την ανέγερση του ναού έγινε κατά καιρούς με την επιβολή διαφόρων τελών, εισφορών και άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων, με αποκορύφωμα την ερανική προσφορά μέσω της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού η οποία επιβλήθηκε σε όλους τους κατοίκους των Πατρών. Αυτό συνέβη ανεξαρτήτως της θρησκείας που πρεσβεύουν οι κάτοικοι γεγονός που έθιξε την θρησκευτική συνείδηση ομάδας πολιτών, οδηγώντας μερικούς από αυτούς στη δικαστική επίλυση του προβλήματος.

Η ανοικοδόμηση ενός τόσο μεγάλου έργου, όπως ο Ναός του Αγίου Ανδρέα, απαιτεί από μόνη της ένα πολύ μεγάλο κόστος για την κατασκευή. Η αρχική χρηματοδότηση του ναού έγινε από την εκποίηση οικοπέδων που διεκδίκησε και κέρδισε η εκκλησία του Αγίου Ανδρέα από το ελληνικό δημόσιο. Η διαφιλονικούμενη ιδιοκτησία των οικοπέδων επιλύεται με τον Ν. 760 της 18^{ης} Δεκεμβρίου του 1878, ο οποίος ορίζει, *«Περί παραχωρήσεως οικοπέδων του Δημοσίου εν Πάτραις εις τους επ' αυτών οικοδομήσαντας μέχρι του τέλους του έτους 1877»* (αριθ. φύλ. 84/ 30.12.1878). Το ποσό που εισπράχθηκε από τις εκποιήσεις των οικοπέδων κατατέθηκε σε λογαριασμό της Εθνικής τράπεζας και προοριζόταν για την κατασκευή και τη συντήρηση του νέου ναού. Επιπρόσθετα, ορίστηκε με νόμο η Επιτροπή Ανεγέρσεως που ήταν αρμόδια για την οικονομική διαχείριση του έργου.

Οι τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν, οι πόλεμοι, οι αντιδράσεις για τον σχεδιασμό και οι αλλαγές σε αυτόν αποτελούν τις αιτίες για τις οποίες καθυστέρησε να ολοκληρωθεί ο ναός, και επιπλέον, ανέβασαν ακόμα υψηλότερα το ήδη μεγάλο

κόστος του έργου. Για την αποπεράτωση του ναού και την κάλυψη του επιπλέον κόστους, επιβλήθηκαν κατά καιρούς διάφορες μορφές φορολόγησης. Υπήρχε ποσοστό επί του δημοτικού φόρου για τα εισαγόμενα προϊόντα στον Δήμο, εισφορά του Δήμου Πατρών «10% επί του μισθώματος του ύδατος» και φόρος που επιβάλλονταν στην εξαγωγή της σταφίδας, όλοι υπέρ της ανεγέρσεως του ναού του Αγίου Ανδρέα. Η σταδιακή κατάργηση κάποιων από τους φόρους οδήγησε σε οικονομικό αδιέξοδο και πρόβλημα στην περαιτέρω συνέχιση των εργασιών με άμεσο κίνδυνο την καταστροφή τμημάτων που είχαν ήδη ανεγερθεί.

Για την επίλυση του οικονομικού προβλήματος και τη σταθερή συνέχιση του έργου, με υπόμνημα την 1η Μαρτίου του 1953, αποφασίστηκε από οργανώσεις της πόλης να ζητηθεί η επιβολή νομοθετικώς μικρής εισφοράς επί κάθε αποδείξεως ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με την κατανάλωση. Η επιβολή της εν λόγω εισφοράς είχε εγκριθεί από τον τότε Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Παπαγιάννη υπό την προϋπόθεση ότι για την είσπραξή της θα συναινούσε και η εταιρία «Γλαύκος», που ήταν τότε υπεύθυνη για την επιχείρηση ηλεκτρισμού στην πόλη των Πατρών. Η συναίνεση «προθύμως εδόθη», υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκατατεθεί σχετικώς και ο Υπουργός Βιομηχανίας Αριστείδης Πρωτοπαπαδάκης, ο οποίος, όμως, «πεισμώνως αντετάχθη προς τούτο».

Η πολιτική αλλαγή, με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, και οι επίμονες προσπάθειες του Μητροπολίτη Πατρών Θεόκλητου, επανέφεραν το ζήτημα της χρηματοδότησης του νέου ναού βάσει του Υπομνήματος που είχε υπογραφεί από τις οργανώσεις της πόλης. Στις 10 Νοεμβρίου του 1955 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Μητροπολίτη Πατρών Θεόκλητου με τον Πρωθυπουργό, όπου και του παρέδωσε το Υπόμνημα. Το επόμενο πρωί, στο Υπουργείο Βιομηχανίας, ο Μητροπολίτης ενημερώνεται ότι έχει ήδη ετοιμαστεί σχετική τροπολογία προς κατάθεση, με την εξής εισήγηση:

«Διακαείς πόθος των κατοίκων των Πατρών υπήρξε έκπαλαι, η ανέγερσις εν Πάτραις προς τιμή του μοναδικού εν Ελλάδι μαρτυρήσαντος Αποστόλου Ανδρέου, Ιερού Ναού, ανταξίου αυτού και αποτελούντος μνημείον της απανταχού Ορθοδόξου Χριστιανωσύνης. Προς τούτο, δια του Ν. 2779 (ΒΨΟΘ)/1900 συνεστήθη ειδική Επιτροπή υπό την Προεδρίαν του εκάστοτε Μητροπολίτου Πατρών, εις ην ανετέθη η ενέγερσις του Ναού, η ολοκλήρωσις της οποίας δεν κατέστη δυνατή ελλείψει των αναγκαίων χρηματικών μέσων. Ως εκ τούτου, ο Λαός των Πατρών, επιθυμών την αποπεράτωσιν τούτου, εξήτησε δια των Οργανώσεων αυτών όπως καθυποβληθή εις πληρωμήν ερανικής εισφοράς, εισπραττομένης μετά του αντιτίμου της παρ' εκάστου κατοίκου καταναλισκομένης ηλεκτρικής ενέργειας και εις την νομιμοποίησιν της επιθυμίας του ταύτης αποβλέπει η τροπολογία, την οποία έχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν υπό την κρίσιν της Βουλής».

Αρκετά χρόνια μετά την επιβολή της ερανικής προσφοράς στους κατοίκους των Πατρών, υπήρξαν και οι πρώτες αντιδράσεις κατά του μέτρου. Κατά το έτος 1983, 121 κάτοικοι της Πάτρας που ανήκουν στο θρησκευτικό δόγμα των Μαρτύρων του

Ιεχωβά και είναι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, αμφισβήτησαν με προσφυγή στη δικαιοσύνη, το κύρος της επιβολής της υποχρεωτικής εισφοράς η οποία έχει βάση στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 3485/55 και αποσκοπεί στην αποπεράτωση του Ναού του Αγίου Ανδρέα. Η άρνηση καταβολής της εν λόγω εισφοράς, που επιβαλλόταν σε όλους τους κατοίκους ανεξαρτήτως της θρησκείας τους, οδηγούσε σε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από την Δ.Ε.Η. Η άρνηση εξόφλησης (μόνο της εισφοράς και όχι του συνόλου του λογαριασμού) στηριζόταν στο γεγονός ότι οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 3485/55 ήταν αντίθετες με τις διατάξεις του Συντάγματος για την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης. Οι κάτοικοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη προκειμένου να επιλύσουν τη διαφορά τους με την Δ.Ε.Η., καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την αναστολή της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Την υπόθεση επιλήφθηκε το Ειρηνοδικείο Πατρών, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Λευκαδίτη, το οποίο εξέδωσε απόφαση υπέρ των πολιτών με λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της αναστολής της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και επιβολή χρηματικού προστίμου στη Δ.Ε.Η.. Σύμφωνα με την Ειρ.Πατρ. 261/1983 απόφαση, *«Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέου Πατρών είναι αποκλειστικά ο χώρος της πίστης και της λατρείας των Ορθοδόξων Χριστιανών, πράγμα γνωστό και στο πανελλήνιο, από τις σχετικές θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο με μεγάλη λαμπρότητα. Είναι εξόφθαλμο λοιπόν, ότι ο ναός αυτός είναι άρρηκτα δεμένος και δογματικά και λατρευτικά, με την ικανοποίηση των θρησκευτικών αναγκών των Ορθοδόξων Χριστιανών, ενός συγκεκριμένου δηλαδή θρησκευτικού δόγματος, πράγμα που σημαίνει από την άποψη αυτή, ότι χρησιμοποιείται προφανώς για την εκδήλωση και την έκφραση των συναφών θρησκευτικών πεποιθήσεων. Από αυτό συνάγεται ότι η καθολική επιβολή ερανικής εισφοράς υπέρ του ναού αυτού, δεν έχει ως στόχο τη θεραπεία κάποιου κοινού συμφέροντος, υπό την έννοια που εκτέθηκε στο οικείο μέρος της απόφασης αυτής, ή την εξυπηρέτηση του χρέους της κοινωνικής ή εθνικής αλληλεγγύης, αλλά προφανώς την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών του συγκεκριμένου θρησκευτικού δόγματος, υπέρ του ναού του οποίου θεσπίστηκε. Είναι λοιπόν πρόδηλο ότι ο σχετικός Νόμος δεν βρίσκεται σε αρμονία με τις συνταγματικές επιταγές της επιβολής των οικονομικών βαρών στους πολίτες, καθώς σημειώθηκε. Εξάλλου, σύμφωνα πάλι με τις σκέψεις που προηγήθηκαν η υποχρεωτικότητα της εισφοράς αυτής αντιβαίνει ευθέως στις επιταγές του συντάγματος περί θρησκευτικής ελευθερίας».*

Η Μισθοδοσία του Κλήρου

Η μισθοδοσία του κλήρου θα μπορούσε να αποτελέσει μια ακόμα περίπτωση άμεσης χρηματοδότησης της Εκκλησίας από το Κράτος. Για να μπορέσει να γίνει μια λογική σύνδεση της μισθοδοσίας του κλήρου με τη θρησκευτική ελευθερία και την παραβίασή της, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η μισθοδοσία προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό οπότε και από όλους τους φορολογούμενους πολίτες. Αυτό γίνεται έμμεσα και χωρίς να υπάρχει κάποια διάκριση λόγω του θρησκευόμενου που ασπάζεται ο κάθε φορολογούμενος. Παραδειγματικά μπορούμε να αναφέρουμε πως

ένα μικρό ποσοστό από το σύνολο των φόρων που καταβάλλει ένας Μάρτυρας του Ιεχωβά ή ένας άθεος προς το Κράτος, έμμεσα πηγαίνει στη μισθοδοσία των Ορθόδοξων ιερέων.

Κοινή λανθασμένη πεποίθηση μια μεγάλης μερίδας των πολιτών αποτελείτο γεγονός, ότι η μισθοδοσία των κληρικών εκ μέρους της πολιτείας, είναι αποτέλεσμα της ιδιαίτερης προνομιακής σχέσης της επικρατούσας θρησκείας με το ελληνικό Κράτος, γεγονός, που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Η κρατική ευθύνη για την μισθοδοσία του κλήρου, είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας και έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της μισθοδοσίας του κλήρου τεκμηριώνεται από πλήθος παραδειγμάτων μέσα στην ιστορία του νεότερου ελληνικού Κράτους. Τα προαναφερθέντα παραδείγματα στηρίζονται στην αναγκαστική απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής περιουσίας(από την οποία και συντηρούνταν ο κλήρος)που έχει πραγματοποιηθεί κατά καιρούς με σκοπό το κρατικό και εθνικό συμφέρον, οδηγώντας τελικά σε διμερή συμφωνία μεταξύ της Εκκλησίας και του Κράτους.

Συμπεράσματα

Μέσα από την παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια συγκριτικής μελέτης της αρχής της ισότητας στο φορολογικό δίκαιο με την αρχή της ελευθερίας στην άσκηση της θρησκευτικής λατρείας στο πλαίσιο της μελέτης των δημοσίων αγαθών. Όπως κατοχυρώνονται Συνταγματικά οι ίδιες υποχρεώσεις και η ίδια εποπτεία για όλες τις θρησκείες, με τον ίδιο τρόπο οφείλουν να ισχύουν και τα ίδια προνόμια όταν αυτά υπάρχουν. Η ύπαρξη δικαστικών και διοικητικών αποφάσεων γύρω από το θέμα αποδεικνύει ότι μερικές φορές ο κοινός νομοθέτης δεν εφάρμοσε τις Συνταγματικές αρχές για ισότητα ή στις περιπτώσεις που το έκανε, αυτό έγινε με άνισο τρόπο. Τα δικαστήρια καλούνται να ελέγξουν και να επανορθώσουν (αποκαθιστώντας ερμηνευτικά) τις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να υπάρχει συνταγματική νομιμότητα και κοινωνική δικαιοσύνη η οποία μαζί με την παραγωγική αποτελεσματικότητα μεγιστοποιούν την κοινωνική ευημερία.

Βιβλιογραφία

1. Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου, *Το Φορολογικό Καθεστώς των Θρησκευμάτων*, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005, σ. 55.
2. Σπύρος Ν. Τρωιάνος – Γεώργιος Πούλης, *Εκκλησιαστικό Δίκαιο*, β' έκδ., Αθήνα-Κομοτηνή 2003, σ. 143, όπου παραπέμπει σε παρατηρήσεις του Σ. Τρωιάνου για την απόφαση 1161/1983 του Εφετείου Θεσσαλονίκης στο περιοδικό «Χριστιανός», 1984, σσ. 37-38.
3. Άρθρο 13§3 του Συντάγματος.
4. Περιοδικό Αρμενόπουλος, τ. 35 (1981), σ. 579.
5. Κ. Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 346.

